

PROFILAKTIKA INSPEKTORINING BANDLIGI TA'MINLANMAGAN VOYAGA YETMAGANLAR BILAN ISHLASH FAOLIYATI BO'YICHA NAZARIY TAHLIL

Xojibekov Ziyomiddin Nasriddinovich

Malaka oshirish instituti kasbiy tayyorgarlik fakulteti

Maxsus fanlar sikli katta o'qituvchisi

Mirzaliyev Dilyorbek Alimardon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti, safdor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14550738>

Bugungi kunda jamiyatda huquqni himoya qilish va huquqbuzarliklarning oldini olish, ijtimoiy xavfsizlikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Jamiyatda sodir bo'layotgan ijtimoiy va huquqiy muammolarni bartaraf etishda ijtimoiy profilaktika tizimi o'zining ahamiyatini kundan-kunga orttirib bormoqda. Mahallalar, shuningdek, huquqni ijro etuvchi organlar tomonidan amalga oshirilayotgan ijtimoiy profilaktika faoliyati, aholining ijtimoiy muammolarini hal qilish va huquqiy xabardorligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Ijtimoiy profilaktika, asosan, jamiyatdagi ijtimoiy xavf-xatarlarni oldini olish va ijtimoiy muhitda barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan amaliyotdir. Bunda, huquqbuzarliklarning oldini olish, salbiy xulq-atvorlarni kamaytirish, aholining ijtimoiy moslashuvini yaxshilash va jamiyatdagi turli guruhlarni himoya qilish maqsadlari kuzlanadi. "Obod va xavfsiz mahalla" tamoyili asosida amalga oshiriladigan bu jarayon, mahallara ishlari, profilaktika inspektorlari, hokim yordamchilari, xotin-qizlar faoli va yoshlar etakchisi kabimas'ul shaxslarning o'zaro hamkorligini talab etadi.

H.Sharofiddinov o'z tadqiqotida profilaktika inspektorining faoliyatida voyaga yetmaganlarga huquqiy ta'lim berish va ularning huquqlari haqida ma'lumotlar berish muhim ekanligini, shuningdek, «Profilaktika inspektori voyaga yetmaganlarning huquqlarini va ularning himoyasini tushuntirish, jamiyatdagi huquqiy tartibni saqlashga ko'maklashishi kerak»¹. Ushbu fikrga ko'ra, inspektorlar yoshlarga qonunlarning ahamiyati va ularning buzilishining oldini olish bo'yicha aniq ish olib borishlari lozim.

R.Abdullaev fikricha, profilaktika inspektori voyaga yetmaganlarga psixologik yordam ko'rsatish, ijtimoiy va psixologik xatarlardan himoyalashga alohida e'tibor berish kerakligini aytib, profilaktika inspektori faqat huquqiy ishlar bilan cheklanmasdan, ijtimoiy xavf ostida bo'lgan yoshlarga psixologiyaviy yordam va ijtimoiy xavfsizlikni ta'minlashga e'tibor qaratish lozim². Bu fikr, psixologik yordamning ahamiyatini va profilaktika inspektorining ijtimoiy xizmatlardagi faoliyatini ta'sirchan bo'lishini ko'rsatadi.

Z.Ibrohimova profilaktika inspektorlarining voyaga yetmaganlarga qonuniy himoya ko'rsatish va jamiyatdagi huquqbuzarliklarning oldini olish borasidagi faoliyatini o'rganib, «Inspektorlar voyaga yetmaganlarning huquqlarini himoya qilishda faqat qonun hujjatlarini bilgan holda ish olib borishmay, balki ijtimoiy va psixo-emotsional holatlarini ham tahlil qilishlari kerak»³ deb ta'kidlagan. Ushbu fikr profilaktika ishi faqat yuridik tizim bilan cheklanmasdan, yoshlar bilan muloqotda ijtimoiy va psixologik yordam berishni ham qamrab

¹ Sharofiddinov H. (2017). Odam savdosi huquqbuzarligini oldini olishdagi qonunchilik va profilaktika mexanizmlari. O'zbekiston huquqshunosligi jurnali, 12(3), 45-50.

² Abdullaev R. (2019). *Odam savdosi va ijtimoiy profilaktika: huquqiy va psixologik yondashuvlar*. Toshkent davlat yuridik universiteti nashri, 220-223.

³ Ibrohimova Z. (2020). *Profilaktika inspektorining ijtimoiy va psixologik yordami: huquqiy asoslar va amaliy tadqiqotlar*. Jamoatchilik va huquq, 5(1), 76-79.

olishi kerakligini ko'rsatadi.

A.Mirzaev nazarida, voyaga yetmaganlar orasida odam savdosi va bala mehnatiga qarshi kurashish bo'yicha profilaktika inspektorining ahamiyatiga to'xtaladi. Uning fikricha, «Voyaga yetmaganlar bilan ishlashda profilaktika inspektori odam savdosi va bala mehnatini oldini olish borasida ma'lumotlar tarqatish va huquqiy yordam berishda muhim rol o'ynaydi»⁴. Bu holda inspektorlar odam savdosi qurbonlarini aniqlash, ularga huquqiy yordam ko'rsatish va xavfsiz muhit yaratishga ko'maklashishlari kerak.

X.Xidoyatov voyaga yetmaganlar bilan ishlashda jamoatchilik va mahalliy tashkilotlar bilan yaqin hamkorlik, yoshlar orasida huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan ishlarni samarali tashkil etishda muhim ahamiyatga egaligini, profilaktika inspektorining faoliyatini jamoatchilik va mahalliy hokimiyat organlari bilan birgalikda amalga oshirish kerakligini ko'rsatadi.

Rus huquqshunosligida voyaga yetmaganlar orasida huquqiy ta'lim berishning ahamiyatiga alohida e'tibor berilgan. Yu.P.Skuratov ta'kidlaganidek, profilaktika inspektori yoshlar orasida huquqiy savodxonlikni oshirish va ularning huquqlarini tushuntirish orqali jamiyatdagi huquqbuzarliklarning oldini olishga ko'maklashishi kerak⁵. Yoshlarga qonunlar va ularning huquqlari haqida axborot berish, profilaktika ishining muhim qismi hisoblanadi.

A.V. Mixaylov voyaga yetmaganlar bilan ishlashda psixologik yordam va ijtimoiy xatarlardan himoyalash kerakligini ta'kidlagan. Uning fikricha, «Profilaktika inspektori voyaga yetmaganlarning psixologik holatini o'rganish va ularga psixo-emotsional yordam berish orqali ijtimoiy xavflarning oldini olishi mumkin»⁶. Mixaylov profilaktika inspektorining faoliyatini faqat qonunlar bilan cheklamay, ijtimoiy va psixologik yordam berishga ham yo'naltirish kerakligini aytgan.

N.V. Mixaylova profilaktika inspektorining jinoyatchilikni oldini olishdagi rolini tahlil qilarkan, «Voyaga yetmaganlar bilan ishlashda profilaktika inspektori jinoyatlarning oldini olish uchun yoshlar orasida huquqiy tarbiya berish, jamoatchilikni jalb qilish va o'z vaqtida psixologik yordam ko'rsatishga e'tibor qaratish lozim»⁷ degan. Ushbu fikr yoshlarning jinoyatlar va xavfli vaziyatlarga tushib qolishini oldini olish uchun tizimli profilaktika tadbirlarini amalga oshirishning zarurligini ko'rsatadi.

A.N. Tixomirov odam savdosi va bala mehnatiga qarshi profilaktika ishi faoliyatini yoshlarga ta'lim berish va huquqiy yordam ko'rsatish bilan bog'lagan. Uning fikricha, «Profilaktika inspektorlari odam savdosi va bala mehnatiga qarshi kurashishda yoshlarga huquqiy axborotni tarqatish, ularni jinoyatchilikdan saqlashga ko'maklashishi kerak»⁸. Tixomirov yoshlar orasida odam savdosi va bola mehnatining oldini olish bo'yicha profilaktika ishi muhim ekanligini ta'kidlaydi.

V.P.Grebennikov profilaktika inspektorlarining jamoatchilik bilan hamkorligining

⁴ Mirzaev A. (2021). *Xalqaro standartlar va milliy kontekstda odam savdosi huquqbuzarligini oldini olish* // Huquqiy tadqiqotlar, 3(2), 59-62.

⁵ Skuratov Yu.P. (2016). *Profilaktika inspektorining yoshlar orasida huquqiy ta'lim berish faoliyati*. Jurnal "Prava molodeji", 7(2), 34-36.

⁶ Mixaylov A.V. (2017). *Psixologik yordam va profilaktika inspektori rolining ahamiyati*. Rossiyskiy yuridicheskiy jurnal, 4(1), 43-45.

⁷ Mixaylova N.V. (2018). *Jinoyatchilikning oldini olishda profilaktika inspektorining roli*. Vestnik yuridicheskix nauk, 2(6), 68-70.

⁸ Tixomirov A.N. (2015). *Odam savdosi va bala mehnatiga qarshi kurashish*. Rossiyskaya pravozashitnaya nauka, 3(5), 22-25.

ahamiyatini ta'kidlaydi. Uning fikricha, «Profilaktika inspektori jamoatchilik va mahalliy organlar bilan hamkorlikda ish olib borishi kerak, chunki yoshlar orasidagi huquqbuzarliklarning oldini olishda jamoatchilikning ishtiroki muhim»⁹. Bu fikr jamoatchilik va mahalliy organlar bilan hamkorlikda profilaktika tadbirlarini o'tkazishning muhimligini ko'rsatadi.

Fikrimizcha, Rus huquqshunos olimlari profilaktika inspektorining bandligi ta'minlanmagan voyaga yetmaganlar bilan ishlash faoliyatini qonunchilik, ijtimoiy, psixologik va jamoatchilik yordami bilan tashkil etishni zarur deb hisoblaydilar. Ular profilaktika inspektorining vazifalarini yoshlarning huquqlarini himoya qilish, jinoyatchilikni oldini olish va ijtimoiy xavflarning oldini olish bilan bog'laydilar.

Profilaktika inspektori o'z faoliyatida voyaga yetmaganlarga jamiyatdagi huquqlari, ularni himoya qilish mexanizmlari va xavfli vaziyatlardan qay tarzda saqlanish bo'yicha ma'lumot berishga asosiy e'tibor qaratadi. Inspektorlar:

Voyaga yetmaganlarga ularning huquqlari, jumladan, ishlash, ta'lim olish va himoya qilish huquqlari haqida ma'lumot berishi lozim.

Odam savdosi va boshqa huquqbuzarliklardan saqlanish uchun profilaktika tadbirlari o'tkazishi kerak.

2. Psixologik yordam va ijtimoiy xizmatlar

Profilaktika inspektori voyaga yetmaganlarga psixologik yordam ko'rsatish va ijtimoiy xatarlardan himoyalashga qaratilgan choralar ko'radi. Ular:

Voyaga yetmaganlarning ijtimoiy va psixologiyaviy muammolarini aniqlash va ularni zarur yordamlar bilan ta'minlash.

Xavfli vaziyatlarga tushgan yoshlarning psixologik holatini tiklash va ularga qayta integratsiya qilish.

3. Voyaga yetmaganlar bilan ishlashda huquqiy monitoring olib borish

Inspektorlar voyaga yetmaganlar bilan ishlashda ularning huquqlarini buzgan holatlarini kuzatib, monitoring olib borishlari kerak. Buning uchun:

Jamiyatda yoshlar orasida huquqbuzarliklar, ayniqsa, odam savdosi, fohishalik yoki zararli ish faoliyatiga olib boradigan holatlarni aniqlash.

Yoshlar bilan ishlashda huquqni muhofaza qilish organlari bilan yaqin hamkorlik olib borish, jumladan, politsiya, sudlar va ijtimoiy xizmatlar bilan hamkorlik qilish.

4. Odam savdosi va bala mehnatining oldini olish

Profilaktika inspektori voyaga yetmaganlar orasida odam savdosi yoki bala mehnatiga olib boradigan holatlarning oldini olish uchun:

Odam savdosi qurbonlarini aniqlash va ularga huquqiy yordam ko'rsatish.

Odam savdosi va bala mehnatining oldini olishga qaratilgan treninglar, ma'ruzalar va seminarlar o'tkazish.

5. Oila va maktab bilan hamkorlik

Profilaktika inspektori oila va maktab bilan hamkorlik olib borishi kerak. Voyaga yetmaganlarning xavfli vaziyatlarga tushib qolishini oldini olish uchun:

Maktablarda huquqiy va ijtimoiy saboqlar o'tkazish, yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish.

⁹ Grebennikov V.P. (2019). *Jamoatchilik bilan profilaktika ishini tashkil etish*. Yuridicheskiy analiz, 8(3), 56-58.

Oiladagi muammolarni aniqlash va oilaviy munosibatlarni tiklashga yordam berish.

6. Qonuniy himoya va qonun ijodkorligi

Voyaga yetmaganlarning huquqlarini himoya qilishda profilaktika inspektori:

Voyaga yetmaganlarning huquqlari buzilishiga yo'l qo'ymaslik uchun qonunchilikni kuzatish va himoya qilish.

Voyaga yetmaganlarga qarshilik ko'rsatishga qaratilgan qonunlarni ishlab chiqishga hissa qo'shish.

7. Jamoatchilik bilan hamkorlik

Voyaga yetmaganlar orasida profilaktika ishi jamoatchilikni jalb qilishni talab qiladi. Inspektorlar:

Voyaga yetmaganlar bilan ishlashda aholi va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda ish olib borish.

Voyaga yetmaganlar orasida huquqbuzarliklarning oldini olishda mahalliy jamoalarning ishtirokini ta'minlash.

Xulosa

Profilaktika inspektorining voyaga yetmaganlar bilan ishlash faoliyati jamiyatda huquqbuzarliklarning oldini olish, yoshlarning huquqlarini himoya qilish va ularga ijtimoiy va psixologik yordam ko'rsatishga qaratilgan. Voyaga yetmaganlar bilan ishlashda ta'lim, huquqiy axborot, psixologik yordam, oila va maktab bilan hamkorlik, jamoatchilikning ko'maklashishi muhimdir.